

Pâturage tournant dynamique en agroforesterie

www.af4eu.eu

Prairies divisées en parcelles de petites tailles grâce à l'agroforesterie intraparcellaire à la Ferme des Pâtures.

Le pâturage tournant dynamique (PTD) repose sur la division des prairies en parcelles de petites tailles, un chargement instantané élevé et un temps de séjour des animaux court (de 0,5 à 4 jours) afin d'améliorer la quantité et la qualité de l'herbe.

Didier Duedal et sa famille sont des exploitants sur une ferme familiale d'élevage ovin laitier et bovin allaitant en agriculture biologique. Ils pratiquent le PTD combiné à une rotation de prairie temporaire, cultures et luzerne. Au printemps, ils utilisent des paddocks fixes, avec des cycles de rotation de 1 à 4 jours. En été, la technique du fil avant est utilisé sur la luzerne une à deux fois par jour. Ainsi, ils permettent aux 115 brebis et 20 Aberdeen Angus de s'alimenter en respectant leurs besoins nutritionnels et en optimisant la régénération des prairies.

En 2016, ils plantent des rangées d'arbres tous les 26 mètres, orientées nord-sud, sur 17 hectares. Puis en 2022, ils ajoutent 1100 arbres et arbustes (haies brises vent et arbres-parasols). En 2023, ils plantent encore 700 m d'agroforesterie intraparcellaire et 200 m de haie brise-vent. Ils choisissent un mélange d'essences fourragères et de bois d'œuvre (orme hybride, frêne, tilleul petites feuilles et grandes feuilles, robinier faux-acacia, cormier, alisier...).

L'intégration de l'agroforesterie dans ce système aide à diviser les prairies en parcelles de petites tailles pour la mise en place du PTD en remplaçant les piquets. Le PTD en agroforesterie améliore aussi la fertilité des sols et leur structure via le piétinement contrôlé et l'enfouissement des résidus organiques. Grâce à ces pratiques, ils observent un meilleur rendement de leurs prairies, atteignant 6-7 tonnes de matière sèche pour les prairies temporaires contre 3-4 tonnes pour les prairies permanentes et jusqu'à 10 tonnes pour les luzernes pâturées. Ces résultats sont aussi expliqués par leur choix de ne plus déchaumer, permettant de préserver la structure du sol et de favoriser la vie microbienne.

Camille Archambaud

Ver de Terre Production et
ADAN (Association pour une Dynamique
Agroforestière en Normandie)

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.